

Papp Beáta

OLASZ NYELV ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK ÉS TANNYELVI SZOCIALIZÁCIÓ A KÉTTANNYELVŰ OKTATÁSBAN

ABSZTRAKT

Magyarországon a kéttannyelvű oktatás intézményesülése az 1980-as évektől kezdődően szintetizálta az angolszász és kontinentális oktatási paradigmák elemeit, ezáltal sajátos adaptációs modellt hozva létre. A tanulmány először az angolszász eredetű, Kanadában kialakult immerziós modell és az európai kéttannyelvű oktatási rendszerek kapcsolódási pontjait elemzi, majd röviden érinti a kéttannyelvű gimnáziumok működését, szabályozási kereteit. A tanulmány új fogalomként vezeti be a „tannyelvi szocializációt,” amely a második nyelvi szocializáció elméleti keretrendszerét bővíti, külön figyelmet szentelve a kéttannyelvű oktatási környezetek egyedi dinamikájának. A tanulmány célja az emelt szintű olasz nyelv érettségi vizsga eredményeinek elemzése a magyar-olasz kéttannyelvű oktatás kontextusában. A vizsga különösen fontos szerepet tölt be a kéttannyelvű gimnáziumokban, ahol az érettségi nemcsak az oktatási program végső mérföldköve, hanem a kéttannyelvű képzés hatékonyságának, a tannyelvi szocializáció megvalósulásának kulcsindikátora is.

Kulcsszavak (max. 5): olasz nyelv, kéttannyelvű oktatás, érettségi, tannyelvi szocializáció

Szakosztály: Közoktatási szakosztály

DOI szám:

1. KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS: AZ ANGOLSZÁSZ RENDSZERTŐL A KONTINENTÁLIS RENDSZERIG

A magyar közoktatás korábban kevés tapasztalattal rendelkezett a magas szintű nyelvtudás megszerzésének módszertanáról, és a tudományos kutatások is elhanyagolták e területet. Nemzetközi szinten a kanadai immerzió, az ún. „bemerítéses módszer” vált ismertté (Vámos, 2016). Ez a modell 1965-ben, montreáli középosztálybeli szülők kezdeményezésére indult, célja a diákok francia nyelvi készségeinek fejlesztése, az angol nyelvben elért jó teljesítmény fenntartása, valamint a kanadai francia kultúra megbecsülésének elősegítése volt (Baker, 2001). Bár a kanadai modell működési elvei nem kerültek adaptálásra Magyarországon, az elmélet Európában elterjedt, és először a felső középszintű, majd az alsó középiskolai és elemi oktatásban is megjelent (Mihály, 2009). Az Európai Unió részletes összehasonlító elemzést készített a kétnyelvű oktatás sajátosságairól (Eurydice, 2006). Az adatok szerint Csehországban, Belgiumban és Nagy-Britanniában a tannyelv kiválasztásában a szülők és diákok preferenciái kerültek előtérbe. Szlovákiában, Walesben, Észak-Írországon és Skóciában a választás a helyi regionális vagy kisebbségi nyelvekre esett. Belgium, Írország, Luxemburg, Finnország és Málta esetében mindkét szempontot figyelembe vették. Néhány ország, például Lettország és Spanyolország, az anyanyelvén túl további két tannyelvet is beépített a programba. Hollandiában, Svédországban és Észtországban a három tannyelv közül az egyik a közösség saját nyelve, a másik egy kisebbségi, a harmadik pedig egy idegen nyelv volt (Eurydice, 2006). A kétnyelvű programok országonként eltérnek, mivel minden ország a saját oktatási és politikai szempontjait érvényesíti (Mihály, 2006).

A magyar kéttannyelvű oktatás az atlanti és kontinentális oktatási rendszerek elemeit ötvözi, központosított szabályozás mellett jelentős autonómiát biztosítva az iskoláknak. Az 1997-es

Irányelvek rendelete liberalizálta a célnyelven tanítandó tantárgyak kiválasztását, így az iskolák saját koncepciójuk szerint alakíthatják képzésüket az országos szabályok keretein belül (Vámos, 2008). Noha az intézmények finanszírozása alapvetően központi, kultúrintézetek által külföldi támogatásban is részesülnek. A pedagógusképzésben és továbbképzésben nincs specifikus program a kéttannyelvű oktatásra, bár egyes nyelvek esetében elérhető önköltséges, levelező munkarendű szakirányú képzések (Fazekas, 2008). A tananyag a klasszikus műveltség átadására és a célnyelvi kultúra ismeretére épít, amelyet például a Célnyelvi civilizáció tantárgy biztosít. A kéttannyelvű oktatás sajátossága, hogy az érettségi vizsgák tartalma a célnyelven és magyarul vizsgázók esetében eltér, májusban a célnyelvi érettségihez külön feladatsor készül. Az érettségi vizsgák követelményei azonban azonosak, például történelemből mind a magyar, mind az egyetemes tartalmat célnyelven kell előadni (Illik, 2018). Egyes iskolák helyi szinten ezt azzal orvosolják, hogy kizárólag célnyelven oktatják a történelmet. Megoszlanak a vélemények arról, hogy a kéttannyelvű iskolák kezdeti terve az elitképzés volt-e, avagy sem. Fellelhetőek arra vonatkozó utalások, hogy a legtehetségesebb nyolcadikosok közül is a legtehetségesebbeknek szánták (Józsa, 2003). Pelles Tamás (2008) Köpeczi Béla, egykori művelődési és közoktatási miniszter kijelentését eleveníti fel, miszerint az ilyen típusú gimnáziumoktól mindenekelőtt a középkaderek képzését várják el és csak másodsorban az egyetemre való felkészítést. Bármelyik álláspont mellett foglalunk is helyet, kijelenthető, hogy a kéttannyelvű iskolamodell sok tekintetben mára elvesztette egykori kiváltságos helyzetét. A finanszírozás, valamint az állami szabályozás hiányosságai miatt számos területen az intézmények önállóságára támaszkodnak.

1.1. MAGYAR-OLASZ KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS

Hazánkban először Pécsen, a Kodály Zoltán Gimnáziumban létesült magyar-olasz kéttannyelvű képzés 1987-ben. A rá következő egy évre a Kőbányai Szent László Gimnázium is üdvözölte az olasz tannyelvet, őt követte a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 1993-ban, majd a debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium zárta a sort 2002-ben (Pelles, 2006). A jelenleg hatályos nyelvi előkészítéssel folyó két tannyelvű oktatás szabályai szerint, e képzési formában résztvevő tanulóknak az első tanév végére a célnyelv magasszintű tudásának birtokában kell lenniük ahhoz, hogy a második évtől megkezdhesék a kétnyelvű tanulmányokat. A második évtől a célnyelv mellett, minimum három tantárgyat célnyelven kell tanulniuk, valamint szintén célnyelven legalább két érettségi tárgyból érettségi vizsgát kell tenniük. A 60%-os emelt szintű célnyelvi érettségi vizsgát elérő és két további érettségi tárgyból célnyelven érettségiző tanulóknak C1 típusú nyelvvizsgát állítanak ki. Az iskolának ehhez biztosítania kell a megfelelő feltételeket, valamint legalább egy olyan pedagógust foglalkoztatnia kell, akinek a célnyelv az anyanyelve (A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet).

1.2. TANNYELVI SZOCIALIZÁCIÓ

Jelen tanulmány egy új terminust kíván beilleszteni a második nyelvi szocializáció elméletébe, mégpedig a tannyelvi szocializáció fogalmát. Patricia Duff (2012) álláspontja szerint a második nyelvi szocializáció azt a folyamatot jelöli, melynek során a második nyelvet tanulók ismeretlen nyelvi és kulturális környezetben kommunikációs kompetenciát szereznek a célközösség nyelvében és kultúrájában. Elinor Ochs és Bambi Schieffelin (1984, 2008) gondolatmenetében a második nyelvi szocializáció két nézőpontból közelíthető meg: a nyelv általi szocializáció és a nyelvhez való szocializáció oldaláról. Duff (2010) aposztrofálja, hogy a nyelvi szocializáció paradigmájának spektrumán egyre inkább megjelenik a formális nevelési és oktatási kontextus, illetve a két- és többnyelvű tanulóközösségek vizsgálata.

Noha az oktatásban második nyelvi szocializáció valósul meg, álláspontunk szerint a kéttannyelvű oktatás, valamint a hagyományos nyelvoktatás keretei között zajló nyelvi és kulturális tudás elsajátítási folyamata közé nem tehető egyenlőségjel. A kéttannyelvű oktatás sajátossága a bilingvális oktatási környezet, ugyanakkor a tanulóközösség jellemzően egynyelvű. Ebből kifolyólag a nyelvelsajátítás folyamata egyedinek tekinthető, mivel a tanulók a célnyelvet nemcsak tantárgyi tananyagként, hanem az oktatás általános médiumaként is használják. A tannyelvi szocializáció tekintetében nem beszélhetünk hagyományos értelemben vett bilingvitásról, hiszen a nyelvelsajátítási folyamat kezdete nem a megszületés pillanatára datálódik, az ún. „két anyanyelv” elsajátítása nem az elsődleges szocializációs térben szimultán történik, következésképpen a tannyelvi szocializáció célja a kétnyelvűség megközelítése. Ennek a legideálisabb intézményesült formája a kéttannyelvű oktatás. A képzés „fiktív” célnyelvi közeget igyekszik teremteni a magas célnyelvi óraszám (nyelvi előkészítő év heti 18 óraszám), anyanyelvi tanárok foglalkoztatásával (min. egy fő), a szaktárgyak célnyelven történő tanításával (min. 3), valamint a célnyelvi ország kulturális tartalmának (pl. Célnyelvi civilizáció tantárgy) beemelésével.

Úgy véljük, a második nyelvi szocializáció keretében megkülönböztethetők a nyelvelsajátítás eltérő formái, amelyek különböző oktatási környezetekben – például hagyományos iskolai nyelvoktatásban, nemzetiségi vagy kéttannyelvű oktatásban – eltérő eredményekhez vezetnek. E gondolatok mentén fogalmazódott meg bennünk a tannyelvi szocializáció kifejezés, amely a kéttannyelvű oktatás nyelvi szocializációját a második nyelvi szocializáció elméletének altípusaként értelmezi. A tannyelvi szocializáció olyan nyelvi szocializációs folyamat, amely idegen nyelvű „álkörnyezetben” valósul meg, azaz a jövevény nyelv elsajátítása bilingvális iskolai keretek között. E terminus nem azonos a szociolingvisztikában használt második nyelvi szocializáció fogalmával. Míg utóbbi rendszerint valós idegen nyelvű környezetben valósul meg, a tannyelvi szocializáció ezzel szemben saját anyanyelvi közegén belül, intézményes keretek közt törekszik a valós idegen nyelvi és kulturális környezet megteremtésére.

2. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Horváth Zoltán egyik legfrissebb publikációjában (2023) a társadalmi mobilitás és az emelt szintű olasz nyelv érettségi kapcsolatát vizsgálja. A kutató 2017-2021 tanévekre koncentrálnak ismerteti az emelt szintű olasz érettségit választó diákok számát: 2017-ben 304 fő, 2018-ban 252 fő, 2019-ben 304 fő, 2020-ban 390 fő, 2021-ben 342 fő (Horváth, 2023). Hangsúlyozza, hogy az emelt szintű idegen nyelv érettségi a legtöbb egyetemen felvételi tárgyként is elfogadott, az emelt szintű vizsgáért többletpont jár az egyetemen, a jó eredménnyel zárt vizsga egyben nyelvvizsga is, amely a középiskolai tanulmányok végén ingyenes. A felsorolt előnyök ellenére az emelt szinten olaszból vizsgázók száma mégis alacsony. Bár az olasz nyelvet nem tanítják az ország minden intézményében, a közoktatásban jellemzően második idegen nyelvként van jelen, Horváth kitér az emelt szintű olasz nyelv érettségit választó diákok földrajzi eloszlására is. Kutatásai alapján 2017-2021 között a legnagyobb számú jelentkezés a fővárosban volt tapasztalható. Ezt követte Hajdú-Bihar, majd Baranya vármegye. A kutató ezt azzal magyarázza, hogy a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken hagyományosa van az olasznyelv-tanításnak, jellemzően a vidéki egyetemi városok megyéiben (Horváth, 2023). Horváth Zoltán kutatásait kiegészítve egy lényeges tény azonban fontos itt megemlíteni, mégpedig a magyar-olasz kéttannyelvű gimnáziumok szerepét, amelyek hozzájárultak a kutató által is vizsgált időszak emelt szintű olasz nyelv érettségit tett diákok számához, illetőleg földrajzi eloszlásuk is az általa kinyert adatokkal áll összhangban: Pest, Hajdú-Bihar és Baranya vármegye.

A 2005/2006 tanévben került bevezetésre a kétszintű érettségi vizsga (középszint, emelt szint), amely a kéttannyelvű iskolákban tanuló diákoknak ugyanazokat a követelményeket írja elő,

mint a magyar nyelven tanulóknak, ugyanaz a vizsgaeljárás és értékelés vonatkozik rájuk is. Ezt megelőzően a célnyelvből külön erre az iskolatípusra kifejlesztett – a szokásos érettségénél nehezebb – vizsgakövetelményeknek kellett eleget tenniük (Vámos, 2007). Vámos Ágnes (2007) benyomása szerint az egységes nyelvi érettségi követelményrendszere nem követeli meg azt a tudást, amelyre a kéttannyelvű képzés ténylegesen felkészíti tanítványait.

2.1. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA EREDMÉNYEK STATISZTIKAI ELEMZÉSE

Az Oktatási Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a 2011/2012–2020/2021 tanévek május-júniusi emelt szintű olasz érettségi eredményeit (N=889) statisztikai elemzés alapján mutatjuk be. A próbák lefuttatására a Jamovi programot használtunk. A csoportos összehasonlításhoz függetlenmintás varianciaanalíziseket végeztünk, amelyek bár bizonyos esetben mediánnal számolnak, mi az eredményeknél minden alkalommal az átlagot adtuk meg, mert véleményünk szerint az iskolák esetében informatívabb a mediánnál.

Kodály Zoltán Gimnázium 1-es csoport

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 2-es csoport

Kőbányai Szent László Gimnázium: 3-as csoport

Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium: 4-es csoport

A 2012-es év érettségi eredményeinek vizsgálatánál a normalitás sérült, ezért Kruskal-Wallis próbát futtatunk: $\chi^2(3)=23,2$; $p < 0,001$, ahol szignifikáns eredményeket kaptunk. A csoportos lebontásban láthatóvá vált, hogy ezt az eredményt a 4-es csoport különbözősége okozta az összes többitől: $W_{1-4}=4,633$, $p=0,006$; $W_{2-4}=5,678$, $p < 0,001$; $W_{3-4}=5,818$, $p < 0,001$. Azonban ezt az eredményt valószínűleg a 4-es csoport alacsony elemszáma okozta. Mindazonáltal a leíró statisztikából láthatjuk, hogy a 4-es csoport jelentősen alacsonyabb eredményeket produkált az érettségiben ebben az évben ($M_1=79,2$; $M_2=79$; $M_3=83,1$; $M_4=66,1$)

A 2013-as adatoknál sem a szóráshomogenitás, sem a normalitás nem sérült, ezért Fisher-féle varianciaanalízist futtatunk le, ahol ismét szignifikáns eredményt kaptunk: $F(3,92)=13,6$, $p < 0,001$. Itt is a 4-es csoport különbözött a többitől szignifikánsan: $T_{1-4}=11,3$, $p=0,044$; $T_{2-4}=15,9$, $p < 0,001$; $T_{3-4}=21,2$, $p < 0,001$. A szignifikanciaszintet majdnem eléri egy további csoportösszehasonlítás, mégpedig az 1-es és 3-as csoport: $T_{1-3}=9,85$, $p=0,057$. A leíró statisztika szerint a 4-es csoport alacsonyabb eredményeket ért el az érettségiben: $M_1=76,2$; $M_2=80,8$; $M_3=86$; $M_4=64,8$.

A 2014-es eredményeknél a normalitás ismét sérült, ezért non-parametrikus varianciaanalízist futtatunk le, ahol szignifikáns eredményeket kaptunk: $\chi^2(2)=15,5$, $p < 0,001$. A Post Hoc test szerint az 2-es és 3-as ($W_{2-3}=5,587$, $p < 0,001$) csoport között van szignifikáns különbség, illetve az 1-es és 3-as csoport is majdnem eléri a szignifikanciaszintet: $W_{1-3}=3,296$, $p=0,052$. A leíró statisztika szerint a 3-as csoport teljesített jobban ebben az évben ($M_1=77,7$; $M_2=78,3$; $M_3=87,6$). A 4-es iskola ebben az évben nem érettségiztetett.

A 2015-ös eredményeket vizsgálva a normalitás sérülése miatt ismét Kruskal-Wallis próbát futtatunk: $\chi^2(3)=18,2$, $p < 0,001$. Ebben az esetben a szignifikáns eredményt az 1-es csoport eltérése adta a 2-es és 3-as csoporttól: $W_{1-2}=5,176$, $p=0,017$; $W_{1-3}=5,41$, $p < 0,001$. Vagyis az 1-es csoport különbözött szignifikánsan a 2-estől és a 3-astól. A leíró statisztika segítségével kiderült, hogy az 1-es csoport szignifikánsan rosszabbul teljesített a 2-estől és a 3-astól ($M_1=71,5$; $M_2=84,4$; $M_3=87,8$; $M_4=73,8$).

A 2016-os év esetében ismét Kruskal-Wallis próbát futtatunk a minta normál eloszlásának sérülése miatt: $\chi^2(3)=16,5$, $p < 0,001$. A csoportos összehasonlításnál kiderül, hogy a 2-es és 3-as csoport különbözik szignifikánsan a 4-estől ($W_{2-4}=4,33$, $p=0,012$; $W_{3-4}=5,7$, $p < 0,001$). Ezt

az eredményt okozhatta a 4-es csoport alacsony mintaelemszáma, de a leíró statisztikából ismét látható a 4-es iskola rosszabb teljesítménye: $M_1=76,3$; $M_2=81,1$; $M_3=84,9$; $M_4=62,4$.

A 2017-es adatoknál a szóráshomogenitás sérült, ezért Welch-féle varianciaanalízist alkalmaztunk, ami szignifikáns eredményt mutatott ($F(3,30,1)=11,9$, $p < 0,001$), majd Games-Howell féle Post-Hoc Tesztet használva láthatóvá vált, hogy ezt az eredményt a 3-as csoport különbözősége okozta az összes többtől: $T_{1-3}=23,1$, $p=0,006$; $T_{2-3}=12,9$, $p < 0,001$; $T_{4-3}=15,73$, $p=0,01$. A leíró statisztikából látjuk, hogy a 3-as iskola diákjai szignifikánsan jobban teljesítettek az összes többtől: $M_1=64,4$; $M_2=74,5$; $M_3=87,4$; $M_4=71,7$.

A 2018-as mintán a homogenitás újfent sérült, ezért Welch-féle varianciaanalízist futtattunk le, amely szignifikáns eredményhez vezetett: $F(2,16,3)=5,14$, $p=0,019$. A Post-Hoc Teszt szerint ezt a szignifikanciát a 2-es és 3-as csoport közötti különbség okozta: $T_{2-3}=9,48$, $p=0,012$. A 3-as iskola tehát szignifikánsan jobban teljesített a 2-estől: $M_1=81,3$; $M_2=76,5$; $M_3=85,9$. A 4-es iskola ebben az évben nem érettségiztetett olasz nyelvből.

A 2019-es eredményeket vizsgálva a szóráshomogenitás sérülése végett Welch-féle varianciaanalízist futtattunk, amely szignifikáns eredményhez vezetett: $F(3,25,2)=9,86$, $p < 0,001$. A csoportok közötti összehasonlításból kitűnik, hogy a 3-as csoport különbözött szignifikánsan az összes többtől: $T_{1-3}=23,47$, $p=0,011$; $T_{2-3}=7,59$, $p=0,024$; $T_{3-4}=17,59$, $p=0,012$. Vagyis a 3-as iskola szignifikánsan jobban teljesített az összes többtől: $M_1=65,5$; $M_2=81,4$; $M_3=89$; $M_4=71,4$.

A 2020-as év esetében a normalitás sérült, ezért non-parametrikus varianciaanalízis került futtatásra, amely szignifikáns eredményt adott: $\chi^2(3)=29,6$, $p < 0,001$. A Post-Hoc Teszt szerint az 1-es csoport különbözött szignifikánsan a 2-estől és a 3-astól, illetve a 3-as csoport a 4-estől: $W_{1-2}=5,07$, $p=0,002$; $W_{1-3}=6,63$, $p < 0,001$; $W_{3-4}=4,63$, $p=0,006$. A 3-as iskola szignifikánsan jobban teljesített, mint az 1-es és a 4-es, illetve a 2-es is szignifikánsan jobban teljesített, mint az 1-es: $M_1=76$; $M_2=86,1$; $M_3=90,4$; $M_4=79,4$.

A 2021-es eredmények esetében nem sérült sem a normalitás sem a szóráshomogenitás, ezért Fisher-féle varianciaanalízist futtattunk, amely szignifikáns eredményt mutatott: $F(3,71)=8,28$, $p < 0,001$. A Tukey-féle Post-Hoc Teszt szerint az eredményt az 1-es csoport különbözősége adta a 2-estől és a 3-astól: $T_{1-2}=14$, $p < 0,001$; $T_{1-3}=15,33$, $p < 0,001$. Vagyis az 1-es iskola szignifikánsan rosszabb eredményeket produkált, mint a 2-es és 3-as: $M_1=69,9$; $M_2=83,9$; $M_3=85,3$; $M_4=79,3$.

Az emelt szintű olasz nyelv érettségik területi eloszlása Pest vármegyében ($N=336+104$) tetőzik, ami nem meglepő, hiszen azon felül, hogy négy gimnáziumból kettőnek Budapest ad otthont, általánosságban elmondható, hogy a főváros nyújtotta lehetőségek az oktatást és a munkaerőpiaci helyzetet is merőben alakítják. Ezt követi Hajdú-Bihar vármegye ($N=280$) az Észak-Alföld régióban. A vizsgált időszakban a legkevesebben a Dél-Dunántúli régióban Baranya vármegyében ($N=169$) érettségiztek.

3. ÖSSZEZÉS

A statisztikai eredmények fényében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban szignifikáns különbségek mutatkoznak meg az intézményi csoportok teljesítménye között. A 3-as iskola tanulói több évben kiemelkedően jobban teljesítettek, gyakran szignifikánsan felülmúlva a többi csoportot, különösen 2017 és 2020 között. A 4-es csoport általában alacsonyabb eredményeket ért el, viszont a minta alacsony elemszáma, valamint a vizsgáztatás időszakos megszakítása (2014, 2018) torzítja az eredmények értelmezését. Az 1-es csoport 2015-től kezdődően szignifikánsan alacsonyabb eredményeket produkált, különösen a 2-es és 3-as csoporttal összehasonlítva.

A kutatásban bemutatott eredmények mentén körvonalazódott, hogy a magyar-olasz kéttannyelvű középiskolákban tanulók nyelvi teljesítménye 5 éves képzést követően nem

minden esetben tekinthető kielégítőnek. A kéttannyelvű oktatás egyik fő célja a fiatalok magas szintű nyelvhasználóvá nevelése. Az idegen nyelvi érettségi a négy nyelvi készséget (hallott szövegértés, olvasott szövegértés, íráskészség, beszéd-készség), valamint a nyelvtani és lexikai kompetenciát, azaz a nyelvhelyességet méri. A kapott eredmények tükrében feltételezhető viszont, hogy a tannyelvi szocializáció bizonyos esetekben csak részlegesen valósult meg. Ennek hátterében számos tényező meghúzódhat (módszertani problémák, gyakori tannyelv-váltás, a diákok megfelelő képességeinek hiánya, pedagógiai háttér, intézményi tényezők, stb.). Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy mindig akadnak olyan diákok, akiknek a képességeit meghaladják a kéttannyelvű oktatás elvárásai, és a célnyelvi hiányosságai ellenére, mégis a képzés részesei kívánnak maradni, vállalva ezzel a kockázatot, hogy az érettségi eredményeik alacsonyabbak lesznek.

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

- Baker Colin (2001): *Foundations of Bilingual Educations and Bilingualism*, Clevedon, Multilingual Matters, 484. p.
- Duff Patricia (2012): *Second language socialization*. In Duranti Alessandro, Ochs Elinor & Schieffelin Bambi (szerk.): *Handbook of language socialization*. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 564-586. p.
- Eurydice (2006): *Apprendimento integrato di lingua e contenuto (Content and Language Integrated Learning-CLIL) nella scuola in Europa*. Bruxelles, Eurydice, 80. p.
- Fazekas Csaba (2008): *A két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás eredményességének néhány tényezője*. In Vámos Ágnes, Kovács Judit (szerk.): *A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban*. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 154-166. p.
- Horváth Zoltán (2023): *A nyelvtanulás és a társadalmi mobilitás – különös tekintettel az olasz nyelvi érettségire*. Új Pedagógiai Szemle. 2023/1-2. szám. 92-99. p.
- Illik Péter (2018): *Két tanítási nyelvű hazai oktatás a tudásalapú társadalomban*. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA. 2018/1. szám. 7-14. p. DOI:10.20520/JEL-KEP.2018.1.7
- Józsa Judit (2003): *Sikertörténet vagy kudarc? Magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás a Kodály Zoltán Gimnáziumban*. In Drescher J. Attila (szerk.): *A MANYE XI. (pécsi) és XII. (szegedi) kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásából*. Budapest, Label Kft., 49-53. p.
- Mihály Ildikó (2006): *Európai áttekintés a két tannyelvű oktatás tapasztalatairól*. Új Pedagógiai Szemle, 2006/5. szám. 99-106. p.
- Ochs Elinor & Schieffelin Bambi (1984): *Language acquisition and socialization*. In: Schweder Richard A. & LeVine Robert A. (szerk.): *Culture theory: essays on mind, self, and emotion*. Cambridge, Cambridge University Press, 276-320. p.
- Ochs Elinor & Schieffelin Bambi (2008): *Language socialization: An historical over-view*. In Duff Patricia & Hornberger Nancy H. (szerk.): *Language Socialization*. Vol. 8, *Encyclopedia of Language and Education*. New York, Springer, 3-15. p.
- Pelles Tamás (2006): *A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás. Különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra*. Pécs, Nyelvtudományi Doktori Iskola.
- Pelles Tamás (2008): *Két tanítási nyelvű oktatás nemcsak kitűnő tanulóknak*. In Vámos Ágnes, Kovács Judit (szerk.): *A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban*. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 141-153. p.
- Vámos Ágnes (2007): *Kétszintű érettségi vizsga a két tanítási nyelvű középiskolákban*. Új Pedagógiai Szemle, 2007/3-4. szám. 114-125. p.
- Vámos Ágnes (2008): *A két tanítási nyelvű iskolai oktatás tannyelvpolitikája és tannyelv-pedagógiája*. In Vámos Ágnes, Kovács Judit (szerk.): *A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban*. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 21-42. p.
- Vámos Ágnes (2016): *Kétnyelvű oktatás Magyarországon; tannyelvpolitika, tannyelvpedagógia*. MTA doktori értekezés. Budapest, ELTE.

TOVÁBBI FORRÁSOK

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet

ITALIAN LANGUAGE GRADUATION EXAM RESULTS AND SOCIALIZATION OF LANGUAGE OF INSTRUCTION IN BILINGUAL EDUCATION

ABSTRACT

In Hungary, the institutionalisation of bilingual education from the 1980s onwards synthesised elements of the Anglo-Saxon and continental educational paradigms, creating a specific adaptation model. The paper first analyses the links between the Canadian model of bilingual education and the European bilingual education systems of Anglo-Saxon origin, and then briefly discusses the functioning and regulatory framework of bilingual secondary schools. The thesis introduces a new concept of “socialization of language of instruction”, which expands the theoretical framework of second language socialization, paying particular attention to the unique dynamics of bilingual educational environments. The aim of the thesis is to analyze the results of the Italian language graduation exam in the context of Hungarian-Italian bilingual education. The exam plays a particularly important role in bilingual high schools, where the exam is not only the final milestone of the educational programme, but also a key indicator of the effectiveness of bilingual education and the achievement of language of instruction socialisation.

Keywords: Italian language, bilingual education, graduation, socialization of language of instruction

Papp Beáta, PhD hallgató, egyetemi tanársegéd
Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem Romanisztika Intézet Olasz Tanszék
papp.beata@pte.hu